

Научный журнал «Менеджер». 2025. № 4(110). С. 150-164.
Scientific Journal "Manager". 2025;(4/110):150-164.

Актуальные проблемы развития финансово-кредитной и банковской системы

Научная статья
УДК 657.633.5:347.72.032
<https://doi.org/>

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОРПОРАЦИЙ

Мария Эриксоновна Шухман¹, Виктория Александровна Евсеенко²

¹Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, Донецк, ДНР, Россия, sposterr@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-3843-7107>

²Донецкая академия управления и государственной службы, Донецк, ДНР, Россия, evseenko-viktoriya@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0001-9320-1343>

Аннотация. В статье обосновано, что система финансового контроля выступает рычагом, создающим прочную основу для обеспечения финансовой безопасности корпораций. При этом её инструментами обеспечения выступают виды, методы, элементы, формы и принципы организации системы контроля, направленного на всестороннюю и всеобъемлющую защиту финансовых и имущественных интересов собственников. Для определения существующих недостатков, присущих финансовому контролю на современном этапе его развития, использованы методы анализа, синтеза и теоретического обобщения. Применение методов индукции и дедукции, а также причинно-следственных связей позволили очертить и обосновать направления совершенствования финансового контроля. В исследовании определено, что в качестве инструментов финансового контроля для обеспечения финансовой безопасности корпораций целесообразно рассматривать три составляющих, коррелирующих с опытом развитых стран, а именно: внутренний контроль, внутренний аудит и их гармонизацию. Представлен авторский научно-методический подход к интеграции внутреннего аудита в систему обеспечения финансовой безопасности корпораций. Данный подход направлен на своевременную идентификацию угроз финансовой безопасности и содействие рациональному, эффективному и результативному управлению финансами в корпоративном секторе.

Ключевые слова: финансовый контроль, финансовая безопасность, корпорации, обеспечение финансовой безопасности, внутренний контроль, внутренний аудит, инструментарий

Для цитирования: Шухман М. Э., Евсеенко В. А. Инструментарий финансового контроля в контексте обеспечения финансовой безопасности корпораций // Научный журнал «Менеджер». 2025. № 4(110). С. 150-164. <https://doi.org/>.

Original article

FINANCIAL CONTROL TOOLS IN THE CONTEXT OF ENSURING FINANCIAL SECURITY OF CORPORATIONS

Maria E. Shukhman¹, Viktoriia A. Evseenko²

¹Donetsk National University of Economics and Trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky, Donetsk, DPR, Russia, sposterr@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-3843-7107>

²Donetsk Academy of Management and Public Administration, Donetsk, DPR, Russia, evseenko-viktoriya@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0001-9320-1343>

Abstract. The article substantiates that the financial control system acts as a lever that creates a solid foundation for ensuring the financial security of corporations. At the same time, its tools for ensuring are the types, methods, elements, forms and principles of organizing the control system aimed at comprehensive and all-encompassing protection of the financial and property interests of the owners. To determine the existing shortcomings inherent in financial control at the current stage of its development, the methods of analysis, synthesis and theoretical generalization were used. The use of induction and deduction methods, as well as cause-and-effect relationships made it possible to outline and justify the directions for improving financial control. The study determines that as tools of financial control for ensuring the financial security of corporations, it is advisable to consider three components that correlate with the experience of developed countries, namely: internal control, internal audit and their harmonization. The author's scientific and methodological approach to the integration of internal audit into the system of ensuring the financial security of corporations is presented. This approach is aimed at timely identification of threats to financial security and promoting rational, effective and efficient financial management in the corporate sector.

Keywords: financial control, financial security, corporations, ensuring financial security, internal control, internal audit, tools

For citation: Shukhman M. E., Evseenko V. A. Financial control tools in the context of ensuring financial security of corporations // Scientific Journal "Manager". 2025;(4/110):150-164. (In Russ.), <https://doi.org/>.

Введение

В современных условиях развития экономики целенаправленный финансовый контроль служит инструментом постоянного мониторинга движения финансовых ресурсов корпораций и адекватной оценки результативности их использования. Несмотря на свою инспекционную направленность, функции контроля выходят за её рамки. Он также играет ключевую роль в управлении финансами, поскольку объективно обусловлен необходимостью определения эффективности использования финансовых ресурсов в соответствии с целями хозяйственной деятельности субъектов. Финансовый контроль является неотъемлемой частью процесса принятия обоснованных управленческих решений и своевременной корректировки запланированных пропорций распределения финансовых ресурсов.

Вместе с тем принятие своевременных мер по устранению финансовых нарушений способствует успешному управлению денежными потоками, поступающими в корпорацию, а также рациональному использованию её материальных и финансовых ресурсов. Финансовый контроль выступает как обязательное условие и необходимая предпосылка для реализации финансового регулирования. Последнее позволяет корректировать объёмы распределения и использования финансовых ресурсов в соответствии с текущей финансовой ситуацией.

В целях минимизации угроз финансовой безопасности одной из приоритетных задач финансовой политики субъектов хозяйствования, в том числе корпоративного сектора, является совершенствование финансового контроля. Поскольку именно действенный и эффективный финансовый контроль должен обеспечить надлежащий уровень финансовой безопасности, с одной стороны, через диагностические свойства выявления отклонений от норм и способности определять законность, целесообразность и эффективность формирования, распределения и использования финансовых ресурсов, а с другой – через создание прозрачной и результативной системы управления финансами, направленной на повышение прибыльности.

В настоящее время исследованиями теоретико-методологических основ совершенствования финансового контроля в контексте обеспечения финансовой безопасности организаций занимаются: А. А. Антонова, В. В. Овсийчук [1], В. А. Будасова, О. А. Соболева [2], Ю. С. Зиновьева [3], Д. В. Моисеева [4], Л. В. Попова, Т. А. Фоменко [5], А. В. Руденький [6]. Внутренний аудит в качестве современной прогрессивной формы финансового контроля рассмотрели: Ж. Абдылдаева [7], Е. А. Винокурова [8], Н. В. Гамулинская, М. С. Спеко [9], Л. Ф. Гурбаева [10], С. А. Данилкова, Д. А. Панков [11], И. О. Канюкова, А. А. Бжассо [12], Е. В. Миронова [13], Ю. А. Попова [14; 15], Д. Чжан [16]. Разные аспекты интеграции процессов управления рисками и внутреннего аудита изучили: Л. Н. Леванова [17], С. С. Тагаев [18], В. Е. Терюхов [19], А. Г. Щербинина [20], С. В. Языкова [21]. Инструменты внутреннего аудита при обеспечении финансовой безопасности организаций исследовали: Ю. В. Быковская [22], Д. О. Жуков [23], Р. В. Колос, В. С. Богачёва, А. А. Курашова [24], М. В. Чараева, А. П. Леонов [25].

Однако, несмотря на существенный вклад учёных в изучение данной проблематики, научно-методическое обоснование инструментария финансового контроля в контексте обеспечения финансовой безопасности всё ещё требует более глубокого исследования. В частности, актуальной задачей является совершенствование финансового контроля корпораций на основе внутреннего аудита в качестве ключевого элемента обеспечения финансовой безопасности.

Цель и задачи исследования

Целью статьи является развития теоретических положений, разработка методических подходов и практических рекомендаций, направленных на совершенствование финансового контроля в качестве ключевого элемента обеспечения финансовой безопасности в корпоративном секторе.

В рамках настоящего исследования необходимо решить следующую задачу: разработать научно-методические положения по внедрению внутреннего аудита как инструмента финансового контроля в систему отношений его участников в контексте обеспечения финансовой безопасности корпораций.

Методы исследования

Для достижения поставленной цели и задач использованы следующие методы: анализ, синтез, индукция, дедукция, абстрагирование, диалектический, сравнение, обобщение, системный и другие.

Результаты исследования и их обсуждение

Характерной чертой отечественной экономики на современном этапе её развития является необходимость учёта субъектами хозяйствования, в том числе корпорациями, последствий мировых кризисных явлений. Отсюда возникает необходимость постоянного совершенствования обеспечения их финансовой безопасности и выявления угроз, которые могут повлиять на её уровень. Финансовая безопасность и использование инструментария финансового контроля (в данном контексте инструментарий финансового контроля – это комплекс мер (или инструментов), которые используются для обеспечения финансовой безопасности всех субъектов экономики) способствует созданию предпосылок для качественных преобразований в деятельности корпораций и обуславливает своевременное выявление угроз во внешней и внутренней среде [26, с. 147].

В качестве инструментов финансового контроля для обеспечения финансовой безопасности корпораций целесообразно рассматривать три составляющих, коррелирующих с опытом развитых стран, а именно: внутренний контроль, внутренний аудит и их гармонизацию. Опыт зарубежных компаний демонстрирует, что наиболее впечатляющие результаты достигаются корпорациями, внедрившими модернизированные системы финансового контроля. Эти системы основаны на подходе, предусматривающем формирование систем внутреннего контроля и проведение внутреннего аудита. Ключевым элементом такой модели является персональная ответственность руководителей за эффективность управления и строгая система управленческой подотчётности.

Целесообразно отметить, что на современном этапе интеграционного развития экономики России особую актуальность приобретает вопрос формирования и совершенствования эффективной системы внутреннего контроля в корпоративных структурах. Для достижения максимальной результативности функционирования данной системы, в том числе в целях обеспечения финансовой безопасности, критически важным является внедрение и развитие внутреннего аудита как неотъемлемого её элемента.

В обеспечении действенности системы внутреннего контроля каждый сотрудник играет немаловажную роль, однако общая ответственность за её эффективность возлагается на руководителя и не может быть им делегирована. Для того чтобы обеспечить уверенность в том, что деятельность осуществляется экономно, эффективно, результативно, согласно законодательству и достигает определённой корпорацией цели, руководитель должен быть заинтересован и, соответственно, обязан обеспечить разработку общих организационно-правовых основ по функционированию надёжной и действенной системы внутреннего контроля.

Внутренний контроль не сводится к разовым мероприятиям и не ограничивается периодическими проверками. Это непрерывный процесс, охватывающий всю сферу деятельности хозяйствующего субъекта. Его нельзя рассматривать как отдельное направление работы, он должен быть не добавленным, а именно интегрированным в функции корпорации как его неотъемлемая часть. Максимально эффективным внутренний контроль является в том случае, если он встроен в организационную структуру и в основные управленческие процессы. Именно в таком случае обеспечивается снижение расходов в деятельности корпораций.

При этом руководство как любого субъекта хозяйствования, так и, прежде всего, корпорации, отвечает за определение базовых положений внутреннего контроля как части управления рисками и за его обновление при изменениях в рисках. Реализуя контрольные функции при осуществлении обычных управленческих, надзорных и других видов деятельности, руководство должно гарантировать эффективность функционирования в корпорации системы внутреннего контроля путём проведения регулярных проверок, получения периодической отчётности от всех подразделений. Такие гарантии являются неотъемлемой частью надлежащего функционирования внутреннего контроля.

Внутренний контроль не должен ограничиваться бухгалтерским контролем, а также традиционным финансовым управлением и административным контролем. Его ключевые положения являются частью ответа на риски, то есть представляют собой совокупность действий, встроенных в систему управления и совместимых с основными управленческими процессами, осуществляемыми в корпорации (планирование, исполнение, мониторинг). Система внутреннего контроля будет эффективна при наличии адекватной нормативной базы. И именно руководитель является главным ответственным лицом за формирование такой базы на уровне корпорации.

Следовательно, внутренний контроль является делом каждого руководителя, а роли и ответственность персонала должны быть чётко обозначены, формализованы и эффективно доведены до каждого сотрудника. Поэтому такие положения должны быть определены в должностных инструкциях каждого работника. Это, в свою очередь, обеспечивает возможность лично отвечать за надлежащее функционирование внутреннего контроля.

Следует отметить, что обеспечение эффективной деятельности субъектов хозяйствования, как в целом, так и корпораций в частности, требует комплексного решения многочисленных проблем, обусловленных как внутренними, так и внешними факторами, которые могут приводить к возникновению финансовых нарушений, рисков операций, фактов мошенничества, а, следовательно – угрожать финансовой безопасности.

Последнее требует формирования новых подходов к повышению эффективности деятельности корпораций, обеспечивающих максимальную оперативность информирования собственников (руководства) о необходимости внедрения определённых мер с целью предупреждения финансовых нарушений, возникновения фактов мошенничества, а также предотвращения и противодействия определённым угрозам финансовой безопасности.

Однако информация, предоставляемая собственникам (руководителям), должна носить характер не только констатации фактов финансовых нарушений, мошенничества, их профессиональной оценки, но и содержать данные о выявленных причинах их возникновения, включать рекомендации и предложения по предупреждению нарушений и фактов мошенничества, их минимизации и избегания с учётом обстоятельств во внутренней и, что чрезвычайно важно, во внешней среде.

Процессы реформирования, происходящие в экономике, побуждают собственников корпораций к организации цивилизованного и эффективного контроля над деятельностью руководителя (исполнительного руководства, наёмных менеджеров), поскольку именно он несёт ответственность за принятие текущих решений, в том числе и финансовых. При этом собственники заинтересованы в получении гарантий того, что руководитель и исполнительное руководство управляют в интересах собственников наиболее эффективным способом, что действия и принятые управленческие и финансовые решения нацелены на достижение основной цели корпорации, и что руководитель понимает степень ответственности, возложенной на него. В таких условиях в качестве главного инструмента финансового контроля выступает аудит. В зависимости от назначения и цели аудит в корпоративном секторе имеет различные виды, представленные на рисунке 1.

Рисунок 1 – Виды аудита в корпоративном секторе
Figure 1 – Types of audit in the corporate sector

Применение представленных на рисунке 1 видов аудита будет полезно не только корпорациям, но и другими субъектами экономики, поскольку может способствовать своевременному выявлению угроз финансовой безопасности в ходе использования финансовых ресурсов.

При этом главная цель внедрения внутреннего аудита как инструмента финансового контроля в корпоративном секторе – это обеспечение управления рисками, эффективное использование финансовых ресурсов, снижение возможных убытков от непрофессиональных действий сотрудников и укрепление финансовой безопасности корпораций. В данном контексте объектом внутреннего аудита является финансово-хозяйственная деятельность корпорации и меры, осуществляемые её собственниками (руководителями) для обеспечения эффективного функционирования системы внутреннего контроля. К таким мерам относятся:

соблюдение принципов законности, экономической целесообразности, эффективности и результативности при формировании и использовании финансовых ресурсов корпорации;

достижение результатов согласно установленной цели;

выполнение задач, финансовых планов, смет и соблюдение требований к деятельности корпораций.

Для корпораций внутренний аудит необходим, поскольку его внедрение способствует совершенствованию систем управления и внутреннего контроля, прозрачности принятия управленческих решений, эффективному использованию финансовых ресурсов, выявлению угроз во внешней и внутренней среде, а, следовательно, укреплению, как уровня финансовой безопасности, так и уровня её обеспечения.

Внутренний аудит, в первую очередь, выполняет функцию оценивания. Его важнейшая задача – выявление уязвимых мест в системе управления (прежде всего, корпоративного) как в целом, так и в системе внутреннего контроля в частности, на основе риск-ориентированного подхода. Результатом аудита являются рекомендации по повышению эффективности функционирования таких систем и бизнес-процессов. К тому же наличие или отсутствие внутреннего аудита у субъектов хозяйствования следует считать существенным фактором, влияющим на эффективность их деятельности и, как следствие, на обеспечение их финансовой безопасности.

Значение внутреннего аудита как самостоятельного вида контроля, как со стороны собственников, так и руководителей, часто недооценивается. В современных условиях наиболее актуальным для отечественной практики деятельности корпораций является становление, прежде всего, системы внутреннего контроля. Наличие эффективно функционирующего внутреннего контроля и является обязательным условием дальнейшего внедрения и развития внутреннего аудита. Поскольку именно внутренний аудит является такой составляющей системы внутреннего контроля, которая позволяет оценивать, прежде всего, её эффективность, а, следовательно – и эффективность всей системы управления корпорации [27, с. 147].

Таким образом, внутренний контроль и внутренний аудит являются действенными инструментами собственника или руководителя для реализации своих полномочий и ответственности, достижения целей и реализации задач возглавляемой ими корпорации. От того, насколько достоверной является информация, предоставляемая системой внутреннего контроля, зависит обоснованность и эффективность решений, принятых руководителями, в частности, и относительно укрепления финансовой безопасности в целом.

Исходя из направленности финансовой безопасности на обеспечение защиты от угроз и формирование предпосылок для устойчивого стабильного развития

субъектов хозяйствования, прослеживается необходимость внедрения действенного инструмента для надлежащего уровня обеспечения финансовой безопасности, который позволит в полной мере использовать возможности субъектов хозяйствования для достижения цели ответственности, которые они ставят перед собой и удовлетворять в полном объеме финансовые интересы собственников на основе осуществления оценки и координации финансово-хозяйственной деятельности.

В международной практике и современной экономической науке таким инструментом является внутренний аудит, трактуемый исследователями, во-первых, как современная прогрессивная форма внутреннего контроля (включающая, прежде всего, финансовый (бухгалтерский) контроль) [7-16]; во-вторых, как новая составляющая управленческой деятельности, помогающая организации достигать поставленных целей благодаря систематическому, последовательному подходу к оценке эффективности процессов управления и систем контроля, а также управления рисками [17-21]. Большинство же исследователей определяют внутренний аудит как процесс экспертной оценки адекватности и эффективности функционирования систем управления предприятием (организацией, учреждением), бухгалтерского учёта и внутреннего контроля, а также системы управления рисками с целью предоставления независимых и объективных гарантий заинтересованным в такой информации пользователям (прежде всего, это собственники и руководители) по достижению основной цели и функционирования системы управления наиболее эффективным способом [22-25].

Исходя из того, что большинство исследователей указывает на такую существенную составляющую внутреннего аудита, которая связана с оценкой эффективности системы управления и внутреннего контроля субъекта хозяйствования с целью недопущения ошибок, злоупотреблений, фактов мошенничества, финансовых нарушений и нерентабельности, это указывает на прямую зависимость между действенным и эффективным внутренним аудитом, и уровнем обеспечения финансовой безопасности корпораций. То есть чем с меньшим количеством и объёмами ошибок и финансовых нарушений с признаками мошенничества будут работать корпорации (т. е. чем более эффективно они будут использовать финансовые ресурсы), тем выше будет уровень обеспечения их финансовой безопасности.

Следовательно, обеспечение финансовой безопасности с использованием внутреннего аудита позволит расширить направления финансово-хозяйственной деятельности корпорации по противодействию угрозам внешней и внутренней среды и обеспечить защиту финансовых интересов собственников, а именно – увеличение стоимости субъекта хозяйствования и эффективное управление финансовыми ресурсами (рисунок 2).

Необходимость внедрения внутреннего аудита в деятельность корпораций в современных реалиях обуславливается необходимостью обеспечивать высокий уровень конкурентоспособности отечественных субъектов хозяйствования, законное, эффективное, результативное и рациональное использование их финансовых ресурсов, а также позволит своевременно диагностировать угрозы внешней и внутренней среды и разрабатывать меры противодействия этим угрозам. Внедрение внутреннего аудита в деятельность корпораций не может быть обособленным мероприятием, оно должно носить комплексный характер, то есть внутренний аудит как составляющая внутреннего контроля интегрируется в другие подсистемы субъекта хозяйствования. К тому же, следует отметить, что для корпораций внутренний аудит выступает более динамичным и гибким понятием, его применение возможно на различных уровнях и этапах функционирования, поскольку производственно-хозяйственная деятельность предполагает наличие длительного производственного цикла и значительные объёмы обмена информацией.

Обозначенный взгляд подтверждается исследованиями ряда учёных [3; 17; 18; 21], которые отмечают, что в современных условиях хозяйствования необходимо введение комплексной методологии и основанного на ней инструментария, которые позволят модернизировать организационную и информационную структуру корпораций, а, следовательно, решать базовые проблемы их развития. Для этого и предлагается использовать внутренний аудит. Исследователи отмечают, что внутренний аудит – это система, ориентированная на будущее развитие субъекта хозяйствования. Это процесс оценки системы управления, рисков и внутреннего контроля конкретной корпорации и разработки путей для достижения цели, которую она ставит перед собой.

Рисунок 2 – Место внутреннего аудита в обеспечении финансовой безопасности корпораций

Figure 2 – The place of internal audit in ensuring financial security of corporations

В Международных стандартах внутреннего аудита (МСВА), к которым сегодня адаптируется отечественное законодательство, внутренний аудит определён

как «независимая и объективная деятельность по обеспечению уверенности и консультированию, направленная на совершенствование работы организации. Внутренний аудит содействует в достижении организацией поставленных целей, благодаря применению системного, последовательного подхода к оценке и повышению эффективности руководства организацией, управления рисками и внутреннего контроля» [28].

Исходя из обзора научных работ, в которых рассматривается внедрение внутреннего аудита в деятельность субъектов хозяйствования, учитывая международные стандарты, регламентирующие внутренний аудит, и отечественные концептуальные документы по его внедрению и развитию, основную цель внутреннего аудита можно сформулировать следующим образом: предоставление независимых и объективных гарантий заинтересованным в такой информации пользователям по достижению субъектом его основной цели и функционированию системы управления наиболее эффективным способом. Внутренний аудит осуществляет оценку принятых управленческих решений руководителями хозяйствующих субъектов, системы внутреннего контроля и рисков, он ориентирован на достижение основной стратегической цели субъектов хозяйствования и использует собственный инструментарий – методические приёмы и способы, среди которых значительную часть занимают способы и приёмы экономического анализа, обусловленные разнообразием информации и задач внутреннего аудита, сложностью и взаимосвязанностью сторон и элементов финансово-хозяйственной деятельности предприятий; внутренний аудит придаёт объективную и релевантную уверенность, прежде всего, собственникам (руководителям) и другим заинтересованным пользователям в достижении основной цели субъектов хозяйствования и функционировании системы управления.

Основываясь на обобщении законодательства и взглядов учёных на понимание сущности внутреннего аудита, предлагается под внутренним аудитом понимать систематический и последовательный процесс оценки внутренними аудиторами состояния и качества корпоративного управления, управления рисками и системы внутреннего контроля субъекта хозяйствования на основе использования методов и приёмов внутреннего аудита с целью предоставления независимых и объективных гарантий собственникам (руководителям) и другим заинтересованным пользователям по достижению субъектом хозяйствования его основной цели и функционирования системы управления способом, максимально снижающим риск мошенничества, расточительства, допущения ошибок, а также предоставление консультаций (рекомендаций).

Однако, что касается определения понятия «обеспечения финансовой безопасности субъектов хозяйствования с использованием внутреннего аудита», что в рамках данного исследования крайне необходимо, то последнее предлагаем рассматривать относительно сущности следующих понятий: финансовая безопасность субъектов хозяйствования; обеспечение финансовой безопасности субъектов хозяйствования; внутренний аудит (рисунок 3).

Итак, на рисунке 3 отражено формирование комплексного характера финансовой безопасности корпораций с использованием внутреннего аудита, поскольку имеет место их объединение в процессе обеспечения финансовой безопасности. Именно такая функциональная особенность внутреннего аудита как способность предоставлять своевременную и полную информацию о состоянии внешней и внутренней среды субъекта хозяйствования, возможность оперативно оценивать процессы и функции управления на разных направлениях деятельности и устремлённость на управление рисками привлекает к внутреннему аудиту внимание в аспекте обеспечения финансовой безопасности хозяйствующих субъектов.

Рисунок 3 – Формирование комплексного характера обеспечения финансовой безопасности корпорации на основе внутреннего аудита

Figure 3 – Formation of the complex nature of ensuring the financial security of a corporation based on internal audit

Следовательно, следующим заданием является идентификация ключевых элементов, составляющих систему обеспечения финансовой безопасности корпораций, посредством применения внутреннего аудита в качестве инструмента её реализации (рисунок 4).

Рисунок 4 – Составляющие элементы системы обеспечения финансовой безопасности корпораций

Figure 4 – The components of the security system financial security of corporations

Бесспорным преимуществом предложенных научно-методических положений (рисунок 5) по укреплению финансовой безопасности хозяйствующих субъектов является внедрение внутреннего аудита как одного из инструментов финансового контроля.

Рисунок 5 – Научно-методические положения по внедрению внутреннего аудита в систему отношений участников финансового контроля
 Figure 5 – Scientific and methodological provisions on the implementation of internal audit in the system of relations of participants in financial control

Выполнение функций и соблюдение приведённого на рисунке 5 порядка внедрения внутреннего аудита в систему отношений участников финансового контроля позволит максимально эффективно построить систему обеспечения финансовой безопасности корпораций, что, в свою очередь, приведёт к обеспечению защиты финансовых интересов собственников, тем самым добавляя стоимости корпорации и увеличивая полезность деятельности корпорации для общества.

Особая ценность информации, предоставляемой внутренним аудитом (в организационном плане – службой (подразделением) внутреннего аудита), заключается в её независимости и объективности, поскольку задачи, которые ставятся перед внутренними аудиторами собственниками (руководителями), заключаются именно в оценке и интерпретации данных о функционировании системы управления корпорации, системы внутреннего контроля и управления рисками с целью предоставления уверенности собственникам (руководителям), в том, что деятельность корпорации осуществляется в соответствии с её основной целью, а система управления функционирует эффективно. Кроме того, современные инструменты внутреннего аудита позволяют согласовывать направленность различных подразделений в достижении определённых руководством целей.

Обеспечение финансовой безопасности хозяйствующих субъектов с использованием принципиальных основ внутреннего аудита позволит оптимизировать процесс обеспечения защиты финансовых интересов собственников от угроз, поскольку внутренний аудит позволяет оценивать функции различных подразделений, реализовывать их комплексно.

Выводы

В условиях рыночной экономики финансовый контроль выступает специфической сферой деятельности, в которой на практике происходит гармоничное сочетание материального и финансового аспектов в контексте целостного товарно-денежного комплекса. Корпорация находится в безопасности не столько при отсутствии угроз, сколько при условии способности своевременно их диагностировать и противостоять им, то есть защищаться. Одним из инструментов достижения такой цели является действенный финансовый контроль, как в целом, так и эффективно функционирующие системы внутреннего контроля и внутреннего аудита в сфере использования финансовых ресурсов.

Деятельность корпораций постоянно подвергается внутренним и внешним угрозам, поэтому в нестабильных рыночных условиях хозяйствования для предотвращения их банкротства и ликвидации важно формирование эффективной системы управления финансовой безопасностью. Финансовая безопасность корпорации представляет собой сложное явление, охватывающее как объективные, так и субъективные аспекты. Объективная сторона проявляется в процессах формирования и использования финансовых ресурсов. Субъективная сторона обусловлена решениями собственников и руководителей, а также качеством их реализации персоналом. В соответствии с законами экономики, каждая корпорация должна стремиться к достижению высокого уровня финансовой безопасности. Однако в условиях интенсивной конкуренции и непредсказуемости рыночной конъюнктуры необоснованные или несвоевременные управленческие решения могут привести к снижению уровня финансовой безопасности, повышению риска финансового кризиса и, в конечном счёте, потенциальному банкротству. Таким образом, потеря финансовой стабильности корпорации является следствием субъективных факторов, связанных с принятием решений и действиями людей, отвечающих за устойчивость её финансовой системы.

По результатам проведённого исследования определён инструментарий финансового контроля в контексте обеспечения финансовой безопасности корпораций как теоретико-методическая основа для разработки научно-методических положений по внедрению внутреннего аудита в систему отношений участников финансового контроля. Предложенные положения учитывают составляющие элементы финансовой безопасности и содействуют ранней диагностике её угроз, а также позволяют обеспечить защиту финансовых интересов собственников, увеличивая пользу от деятельности корпорации для общества.

Список источников

1. Антонова А. А., Овсийчук В. В. Финансовый контроль как способ обеспечения экономической безопасности организации // Вестник Академии управления и производства. 2022. № 2. С. 22-30. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=48576644>.

2. Будасова В. А., Соболева О. А. Финансовая безопасность: подходы к определению и роль финансового контроля в её обеспечении // Вестник Псковского государственного университета. Серия: Экономика. Право. Управление. 2021. № 12. С. 17-21. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=47083521>.
3. Зиновьева Ю. С. Парадигма взаимодействия бухгалтерского учёта и риск-ориентированного финансового контроля в концепции обеспечения экономической безопасности корпораций // Бизнес. Образование. Право. 2021. № 2(55). С. 155-160. <https://doi.org/10.25683/VOLBI.2021.55.267>.
4. Моисеева Д. В. Финансовый контроль в системе обеспечения финансовой безопасности организации // Научные исследования XXI века. 2022. № 1(15). С. 130-136. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=48043518>.
5. Попова Л. В., Фоменко Т. А. Внутренний финансовый контроль в целях обеспечения экономической безопасности бизнеса // Экономические и гуманитарные науки. 2024. № 7(390). С. 67-76. <https://doi.org/10.33979/2073-7424-2024-390-7-67-76>.
6. Руденький А. В. Инструментарий повышения финансовой безопасности организации на основе развития методов учёта и контроля // Интернаука. 2023. № 34-2(304). С. 21-27. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=54644900>.
7. Абдылдаева Ж. Сущность, проблемы и перспективы интеграции внутреннего аудита и искусственного интеллекта в управление рисками в бухгалтерском учёте // Инновации и инвестиции. 2024. № 11. С. 404-407. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=77543259>.
8. Винокурова Е. А. Сущность внутреннего аудита и его взаимосвязь с экономической безопасностью предприятия // Современная школа России. Вопросы модернизации. 2021. № 1(35). С. 87-89. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=45719282>.
9. Гамулинская Н. В., Спеко М. С. Внутренний аудит как инструмент экономической безопасности предприятия // Вектор экономики. 2022. № 9(75). URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_49828500_77676827.pdf
10. Гурбаева Л. Ф. Сущность внутреннего аудита // Форум. 2020. № 3(19). С. 163-167. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=42805158>.
11. Данилкова С. А., Панков Д. А. Внутренний аудит в концепции контроля // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D. Экономические и юридические науки. 2024. № 1(66). С. 16-21. <https://doi.org/10.52928/2070-1632-2024-66-1-16-21>.
12. Канюкова И. О., Бжассо А. А. Значение внутреннего аудита в обеспечении финансовой устойчивости компаний в современных условиях // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2021. № 3-1(54). С. 51-54. <https://doi.org/10.24412/2500-1000-2021-3-1-51-54>.
13. Миронова Е. В. Сущность и отдельные вариации внутреннего аудита в организации // Вестник науки. 2023. Т. 3, № 10(67). С. 66-71. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-i-otdelnye-varianty-vnutrennego-audita-v-organizatsii/viewer>.
14. Попова Ю. А. Сущность и взаимосвязь систем внутреннего контроля и аудита в рамках функционирования предприятия // Вектор экономики. 2020. № 11(53). URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_44448218_28681924.pdf
15. Попова Ю. А. Сущность и роль внутреннего аудита в рамках финансово-хозяйственной деятельности современных предприятий // Экономические исследования и разработки. 2024. № 3. С. 13-23. URL: <http://edrf.ru/article/02-03-24>.
16. Чжан Д. Сущность внутреннего аудита для международных компаний // Экономика и социум. 2020. № 5-2(72). С. 368-371. URL: <https://elibrary.ru/cpbrol>.
17. Леванова Л. Н. Развитие механизма взаимодействия совета директоров и службы внутреннего аудита в целях обеспечения корпоративной безопасности в российских корпорациях // Гуманитарный научный журнал. 2021. № 1. С. 70-76. <https://doi.org/10.24412/2078-9661-2021-1-010>.
18. Тагаев С. С. Внутренний аудит и контроль корпоративного мошенничества // Научный аспект. 2024. Т. 11, № 1. С. 1321-1325. URL: <https://na-journal.ru/1-2024-ekonomika-menedzhment/8125-vnutrennij-audit-i-kontrol-korporativnogo-moshennichestva>.

19. Терюхов В. Е. Актуальность интеграции процессов управления рисками и внутреннего контроля и аудита // Аудиторские ведомости. 2022. № 3. С. 50-54. https://doi.org/10.56539/17278058_2022_3_50.

20. Щербинина А. Г. Разработка организационно-методического обеспечения оценки внутреннего контроля хозяйственных систем // Образование и право. 2022. № 7. С. 173-179. <https://doi.org/10.24412/2076-1503-2022-7-173-179>.

21. Языкова С. В. Роль внутреннего аудита с позиции международных стандартов аудита в риск менеджменте корпораций // Проблемы теории и практики управления. 2021. № 2. С. 37-48. <https://doi.org/10.46486/0234-4505-2021-2-37-48>.

22. Быковская Ю. В. Роль внутреннего финансового аудита организаций госсектора в обеспечении экономической безопасности // Актуальные проблемы административного права и процесса. 2024. № 1. С. 5-9. URL: <https://elibrary.ru/fnkclv>.

23. Жуков Д. О. Внутренний аудит в системе обеспечения финансовой безопасности организаций АПК // Экономика и бизнес: теория и практика. 2024. № 6-1(112). С. 142-145. <https://doi.org/10.24412/2411-0450-2024-6-1-142-145>.

24. Колос Р. В., Богачёва В. С., Курашова А. А. Инструменты внутреннего аудита и анализа для выявления финансовых правонарушений в целях обеспечения экономической безопасности предприятия // Российский экономический интернет-журнал. 2022. № 2. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_49275876_93273293.pdf.

25. Чараева М. В., Леонов А. П. Роль внутреннего аудита в обеспечении финансовой безопасности предприятия // Журнал "У". Экономика. Управление. Финансы. 2024. № 2(36). С. 232-239. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=68015709>.

26. Шухман М. Э. Роль анализа в обеспечении финансовой безопасности предприятия // Вестник Института экономических исследований. 2022. № 2(26). С. 147-151. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-analiza-v-obespechenii-finansovoy-bezopasnosti-predpriyatiya/viewer>.

27. Евсеенко В. А. Оценка эффективности системы внутреннего контроля при проведении аудиторской проверки на предприятии // Менеджер. 2018. № 2(84). С. 146-158. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=37313069>.

28. Международные стандарты внутреннего аудита (2024 год). Международный совет по стандартам внутреннего аудита // Институт внутренних аудиторов. URL: <https://www.theiia.org/en/standards/2024-standards/global-internal-audit-standards>

Информация об авторах

М. Э. Шухман – кандидат экономических наук, доцент;
В. А. Евсеенко – кандидат экономических наук, доцент.

Information about the authors

M. E. Shukhman – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor;
V. A. Evseenko – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Вклад авторов: авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Contributions of the authors: the authors contributed equally to this article.

The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 22.05.2025; одобрена после рецензирования 02.06.2025; принята к публикации 24.06.2025.

The article was submitted 22.05.2025; approved after reviewing 02.06.2025; accepted for publication 24.06.2025.